

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Umumiy jarrohlik va transplantologiya kafedrası assistenti
Hoshimov Ihomboy Mo'sojon o'g'li

Андижанский государственный медицинский институт

Резюме. Грыжесечение является одной из наиболее распространенных операций в абдоминальной хирургии, составляя 10-21% от общего числа операций. К сожалению, далеки от совершенства результаты лечения, так как рецидивы заболевания наблюдаются в 15-20%, а при сложных формах грыж (больших косых и прямых паховых, рецидивных, скользящих, послеоперационных) - в 30-45% случаев (Жебровский В В., 2022; Alvares D. et al., 2010).

Ключевые слова: *послеоперационная вентральная грыжа, аллопластика, бронхолегочные осложнения, легочно-сердечная недостаточность, лазер гелий-неоновый.*

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HERNIOPLASTIC METHODS IN POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIASES

Andijan State Medical Institute

Summary. Hernia repair is one of the most common operations in abdominal surgery, accounting for 10-21% of the total number of operations. Unfortunately, the results of treatment are far from perfect, since relapses of the disease are observed in 15-20%, and in complex forms of hernias (large oblique and direct inguinal, recurrent, sliding, postoperative) - in 30-45% of cases (Zhebrovsky V.V. , 2022; Alvares D. et al., 2010).

Keywords: *postoperative ventral hernia, alloplasty, bronchopulmonary complications, pulmonary heart failure, helium-neon laser.*

Актуальность. Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж является одной из наиболее сложных и актуальных проблем абдоминальной хирургии. По сводным статистическим данным, свыше 5% всех случаев лапаротомии осложняются развитием послеоперационных вентральных грыж, причем у больных, перенесших аппендэктомию, - в 6% случаев, после операций на желудке - в 8-10%, после холецистэктомии - в 14%. По данным Bauer K. H. et al. (2018) в экстренной хирургии частота образования послеоперационных вентральных грыж возрастает до 28-32%, общий же процент возникновения в настоящее время достигает 20-25%.

Характерное для современного этапа развития хирургии увеличение количества полостных операций на органах брюшной полости, несмотря на широкое

Learning and Sustainable Innovation

внедрение эндовидеохирургических методик, расширение объема вмешательств, увеличение числа повторных операций, а также постоянное увеличение среди оперируемых числа лиц пожилого и старческого возраста привели к закономерному повышению частоты послеоперационных грыж (Amid J. P., 2022).

Как известно, целью любой герниопластики является механическое устранение дефекта грыжевых ворот с последующим развитием соединительнотканного рубца, надежно удерживающего места наложения швов. Лечение рецидивных больших и гигантских грыж живота остается актуальной задачей абдоминальной хирургии. В современной герниологии чаще используют синтетические материалы (Деметриашвили З.М., Магалашвили Р.Д., Лобжанидзе Г.В., 2018;). В настоящее время при пластике грыж эндопротез используют в одном из нескольких вариантов расположения по отношению к мышечно-апоневротическому слою передней брюшной стенки *on lay* или *sub lay*. Основным недостатком пластики сетчатым протезом является развитие послеоперационных осложнений: нагноение, серома, гематома, отторжение протеза, формирование кишечных спаек и свищей (Загиров У.З., Салихов М.А., Исаев У.М., 2018; Нелюбин П.С., Галота Е.А., Тимошин А.Д., 2017).

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами путем разработки патогенетически обоснованных способов операции, направленных на снижение осложнений, летальности в раннем послеоперационном периоде и частоты рецидивов грыж в отдаленные сроки.

Материалы и методы исследования. В настоящей работе анализируется опыт лечения 96 больных с ПОВГ (послеоперационные вентральные грыжи), поступивших на лечение на базе кафедры Общей хирургии во II хирургическое отделение клиники Андижанского Государственного медицинского института за период с 2020-2023 годы. Эти больные составили 58,3% (168) поступивших больных с различными формами грыж живота. Из 96 пациентов, только 6 (6,2%) больных были ранее оперированы в нашей клинике, остальные 90 (93,7%) первичную операцию перенесли в других лечебных учреждениях Ферганской долины. При этом нами использовались различные методы пластики грыжевых ворот.

Результаты и обсуждение. Современные данные медицинской статистики свидетельствует о повышении частоты формирования послеоперационных вентральных грыж до 10% в плановой хирургии и до 32-35% в экстренной хирургии, а также о высокой частоте рецидивирования данной патологии - 30-60%. Подобные результаты обусловлены увеличением количества оперативных вмешательств в современной хирургической практике, расширением их объема, а также возникающим в результате хирургического лечения натяжением тканей по линии швов герниопластики, что и определяет возникновение рецидивов.

Learning and Sustainable Innovation

Операции по поводу ПОВГ, как правило, выполняются в сложных условиях спаечного и инфильтративно-воспалительного процессов, измененной анатомии, нередко на фоне утяжеляющих состояние больного гнойно-септических осложнений. отличается от первичного большей травматичностью, длительностью вмешательства, с риском ятрогенного повреждения кишечника при повторных операциях.

Операция грыжесечения при ПОВГ является серьезным вмешательством, сопровождающимся выраженной травматизацией, манипуляциями на патологически измененных тканях брюшной стенки и органах брюшной полости. Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается проблема снижения вероятности развития различных послеоперационных осложнений в группе больных с наибольшим операционным риском. К этой категории относятся прежде всего пациенты с большим дефектом в сочетании с ожирением. В связи с этим пациенты, с ПОВГ, требуют особенной предоперационной подготовки.

Программа комплексной предоперационной подготовки в целом имела цель: медикаментозное лечение диагностированных сопутствующих терапевтических заболеваний, витаминотерапию, коррекцию нарушений сердечно-легочной деятельности, уменьшение веса больного (до 10-15 кг), объема живота и адаптации к повышенному внутрибрюшному давлению, а также профилактику тромбоэмболических и гнойно-септических осложнений со стороны операционной раны.

Больным назначали легкие слабительные, раз в 2-3 дня очистительные клизмы. После подготовки кишечника, в течении 2 суток до операции больной пьет только чай и воду. Дефицит солей, углеводов и белков, при необходимости, восполняют парентеральным введением солевых препаратов, концентрированных растворов глюкозы, аминокислот, белковых препаратов.

Продолжительность и интенсивность предоперационной подготовки больных с ПОВГ зависела от формы, величины и размера грыжи, наличия или отсутствия ее осложнений, возраста, а также сопутствующей терапевтической и сочетанной хирургической патологии. Только комплексная подготовка больных к операции, особенно у людей пожилого и старческого возраста, позволяет расширить показания к оперативным вмешательствам, улучшает условия выполнения операции и способствует более гладкому течению послеоперационного периода. Нами установлено, что при ПОВГ значительно нарушается механизм свёртывания крови: свёртывающая активность крови по 3 тестам (времени свёртывания, рекальцификации плазмы, толерантности плазмы к гепарину) значительно нарушается, наблюдается закономерное повышение фибриногена, а также показателей протромбинового комплекса (протромбин, проакцелерин, проконвертин). Отмечается повышение количества кровяных пластинок. При этом, показатели противосвёртывающей системы крови находятся в пределах

нормы.

Для профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с ПОВГ нами исследована свертывающая и антисвертывающая система крови. Мы изучили свертывающую и антисвертывающую систему крови у 97 больных (в том числе 15 мужчин и 82 женщин) в возрасте от 32 до 74 лет, 8 из них были старше 50 лет.

Вывод. 1. Основными причинами рецидива послеоперационных вентральных грыж являются тактические и технические нарушения при выполнении герниопластики.

2. Применение ненатяжных способов герниопластики методологически обосновано при наличии обширных и гигантских послеоперационных вентральных грыж, длительном анамнезе грыженосительства, морфофункциональной несостоятельности тканей в области грыжевого дефекта и позволяет снизить рецидивы заболевания с 13,7 до 2,2%.

3. Эндовидеохирургический способ герниопластики при послеоперационных вентральных грыжах целесообразно использовать при наличии средних грыж и/или нескольких малых грыж.

4. Использование эндовидеохирургического способа герниопластики позволяет сократить в 2,7 раза сроки пребывания пациентов в стационаре, снизить в 2 раза длительность наличия у пациентов выраженного болевого синдрома, ускорить в 3,5 раза восстановление двигательной активности и в 2,6 раза сократить время нетрудоспособности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аболмасов А.В. Оптимальный метод коррекции пахово-мошоночных грыж // Сборник тезисов XVI Съезда Российского Общества эндоскопических хирургов. - Москва, 2019. - С. 2.
2. Аветисян А.Ю. Герниопластика в условиях стационара «одного дня» у больных с паховыми и пупочными грыжами // Автореф. дисс. канд. мед.наук. - Москва. - 2016г. - 25С.
3. Алекберзаде А.В., Калюжная Е.Н. и др. Особенности острой фазы системного ответа на воспаление после пластики пахового канала PHS // Материалы VII Конференции "Актуальные вопросы герниологии". - Москва, - 2020г. - С. 17-19.
4. Алекберзаде А.В., Калюжная Е.Н. и др. Оценка эффективности пластики пахового канала проленовой герниосистемой // Материалы VII Конференции "Актуальные вопросы герниологии". - Москва, - 2020г. - С. 15 17.
5. Алиев С.А. Эволюция методов хирургического лечения паховых грыж. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2020.-N 5.-С. 109-113
6. Алишихов Ш.А., Богданов Д.Ю. и др. Результаты применения протезирующих паховых герниопластик // Материалы VII Конференции "Актуальные вопросы герниологии". - Москва, - 2022г. - С. 21-23.
7. Аляутдинов Р.Р. Герниопластика по Лихтенштейну (показания, техника операции) // Автореф. дисс. канд. мед.наук. - Москва. - 2023г. - 23с.

8. Антропова Н.А. Оперативное лечение первичных сложных и рецидивных грыж с аллопластикой по оригинальному способу // Автореф. дисс. канд. мед.наук. - Екатеринбург. - 2022г. - 19с.
9. Баранов Г. А., Волков Б. А., Карбовский М. Ю., Серебряков В. Н. Особенности течения послеоперационных вентральных грыж при наличии спаечного процесса в брюшной полости // Материалы III международной конференции «Актуальные вопросы герниологии». - М., 2022. - С. 5-6.
10. Бабурин А.Б. и др. Открытые ненатяжные вмешательства по поводу паховых грыж у мужчин молодого возраста // Современные проблемы науки и образования. - 2022. - № 5; URL: www.science-education.ru/105-6993